

**КЫРГЫЗ ЖАНА ӨЗБЕК ТИЛДЕРИНДЕГИ ИМИТАТИВДЕРДИН
ФОНОСЕМАНТИКАСЫ ТУУРАЛУУ
О ФОНОСЕМАНТИКИ ИМИТАТИВОВ В КЫРГЫЗСКОМ И
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
ABOUT PHONOSEMANTICS OF IMITATIVES IN THE KYRGYZ
AND UZBEK LANGUAGE**

Нурмамат Турганбаев

филология илимдеринин кандидаты

доцент, - ОшМУ

E- mail: nturganbaev64@mail.ru

Саидрхимов Кудраттило

мугалим ОшМУ

Аннотация: Макалада кыргыз жана өзбек тилдериндеги тууранды (таклидий) сөздөрдүн фоносемантикасы фонетикалык аспектиде каралып, салыштырылган эки тилде тууранды сөздөр кандай идиофонетикалык милдетти аткалары боюнча аздыр-көптүр сөз болот.

Мындан сырткары тууранды сөздөр саны боюнча кыргыз жана өзбек тилдеринин кайсынынсында басымдуулук кылат, ошондой эле кандай фонетикалык кубулуштар менен өзгөрүүгө дуушар болору жөнүндө да кеп болуп, алардын табияты салыштырылган тилдерде бирдей көрүнүшкө ээ эмес экендиги айкындалат

Ачкыч сөздөр: фоносемантика, идеофонема, мимемы, имитативы, табыш тууранды сөздөр, элес тууранды сөздөр, сезим тууранды сөздөр, таклидий сөздөр ж.б.

Аннотация: В статье рассматривается фоносемантика подражательных (таклидиальных) слов в кыргызском и узбекском языках в фонетическом аспекте и отмечается о том, какую идиофонетическую функцию выполняют подражательные слова в двух сопоставляемых языках. Наряду с этим отмечается в каком из рассматриваемых языков-кыргызском или узбекском доминируют подражательные слова, какие изменения вызывают фонетические явления, имеющие разную природу возникновения.

Ключевые слова: фоносемантика, идеофонема, мимемы, имитативы, подражательные слова, образоподражательные слова, образные слова, звукоподражательные слова психообразательные слова.

Abstract: The article examines the phonosemantics of imitative (taklidial) words in the Kyrgyz and Uzbek languages in the phonetic aspect and notes what idiophonetic function imitative words perform in the two compared languages. Along with this, it is noted in which of the languages under consideration - Kyrgyz or Uzbek - imitative words dominate, what changes are caused by phonetic phenomena that have different origins.

Key words: phonosemantics, ideophoneme, mimemes, imitatives, imitative words, figurative words, figurative words, onomatopoeic words, psycho-figurative words.

Киришүү. Аталган сөздөр түрк тилдеринде бар экендигин биринчилерден болуп Н.И.Ашмарин байкап, аларды мимемы деген термин менен берген. Тууранды сөздөрдү изилдеген окумуштуулар кийинки мезгилдерге чейин эле аларды семантикасы боюнча кулакка жана көзгө

багытоо менен табыш тууранды сөздөр жана элес тууранды сөздөр деп эки топко бөлүп карап келишкен. Кийин Н.К.Дмитриев имитативы деген термин менен да атаган. Акыркы жылдары аталган сөздөрдүн кулакка да, көзгө да багытталбаган үчүнчү тобу болгон сезим (хиссий) тууранды сөздөр тууралуу сөз болуп келет. Ал боюнча кийинки макалабызда кенен сөз кылууну пландап жатабыз..

Изилдөөнүн методдору. Изилдөө иштеринде негизинен статистикалык маалыматтарды саноо ыктары колдонулду.

Изилдөө натыйжалары. **Фоносемантика, тыбыштык символизм жана имитативика** түшүнүктөрү жандаш, жакын, кээде бирдей мааниге ээ боло турган терминдер катары кабыл алынат. Бул түшүнүктөргө **идеофонетика** термини да ыкташып келет. Алардын объекти катары тууранды сөздөр кызмат кылат. Тууранды сөздөр башка тилдерде кабыл алынган **мимема, имитатив, подражательные слова, идеофонетические слова, изобразительные слова** ж.б. терминдеринин ордуна колдонулду. Буларды тыбыш сүрөттөөчү лексика-грамматикалык бирдиктер катары аныктоого да болот.

Фоносемантика деп сөздүн сырткы тыбыштык турпаты, анын мазмуну, денотаты менен индукативдик байланышка ээ бөлүгү, алар тууралуу маалымат берип, денотаттык символдук белгиси катары кызмат кылышын изилдөөчү илимий тармакты аташат. Айлана чөйрөдөгү предметтер менен кубулуштар адамдын туюу органдарына тийген таасирин угуу, көрүү жана сезүү аркылуу кабыл алып, адамдардын оптикалык, кинетикалык, акустикалык жана психикалык өзгөчөлүктөрүнө ылайыктуу тыбыштык тутум пайда болуп, тиешелүү предметтер менен кубулуштардын тыбыштык символу катары кызмат кылышын изилдөө фоносемантиканын предметин түзөт.

Бул теманы тандоонун дагы бир мотиви бар: түркологияда фоносемантикалык жана тыбыштык-символдук теория чектүү колдонулуп, кыргыз лингвистикасында ага тиешелүү жоболор жана методдор колдонбой келүүдө. Биздин оюбузча, тууранды сөздөрдү фоносемантикалык өңүттө иликтөө да өз жемишин берери шексиз.

Кыргыз тилин бөтөн аудиторияда окутууда бир кыйла кыйынчылыктарды тууранды сөздөр туудурат. Өзбек мектебинин окуучулары кыргызча тууранды сөздөрдү оңойлук менен өздөштүрө албайт. Бул лексика-грамматикалык топту түзүүчү сөздөрдүн фоносемантикасы өзбек окуучуларынын менталдык дүйнөсүнө жат келип, өзгөчө оорчулуктарды жаратат. Кыргыз ой тутумундагы образ өзбекче башкача, башка каражаттар аркылуу берилет. Алардын аң-сезиминде бул сөздөр так, даана, эмоционалдуу маанини ача албай калат (кээ бир табыш тууранды сөздөрдү эске албаганда). Ошондуктан кыргыз жана өзбек тилдериндеги тууранды сөздөрдү салыштырып изилдөө тилди бөтөн улуттун өкүлдөрүнө үйрөтүү зарылчылдыгы менен да шартталып турат.

Компаративист-лингвисттер тилдердеги тууранды сөздөрдү салыштырып иликтөө менен буларга мүнөздүү бир нече мыйзам ченемдүүлүктөрдү мурда эле байкашкан. Мимемалар бир гана тыбыштык тууроо формуласына баш ийбейт. Андай болсо бардык тилдердеги тууранды сөздөр бирдей тыбыштык турпатка ээ болуп калмак.

Тыбыштык символизм кубулушун изилдөөчүлөр тыбыштардын идея менен тыгыз байланыштуулугун качан эле аныкташкан. Э.Сепир, О.Есперсен, С.Ньюман ж.б. лингвисттер атайын эксперименттердин негизинде тыбыштын курамы жасалма сөздөрдү респонденттерге сунуштап, англис тилинин көпчүлүк тыбыштары абстрактуу түшүнүктөрдү берүү планында релеванттуу экендигин далилдешкен.

Ар бир тилдеги сөз түркүмдөр системасы түрдүү образдагы сөздөрдүн группасынан турат. Алардын айрымдары маани берүүчү сөз түркүмдөрү менен да, кызматчы сөз түркүмдөрү менен да катышы жок. Мындай системадагы сөздөрдүн группасы жалпысынан **мимемы** деген аталыш менен аталат. Алар лексикалык маанисине карай **сономимемы** жана **видеомимемы** деп эки топко бөлүнөт. Бул сөз түркүмү өзүнчө лексикалык жана грамматикалык өзгөчөлүктөргө ээ экендигин жана ал түрк тилдеринин баарында бирдей өлчөмдө тарабай, айрым түрк тилдеринде аз санда жолукса, айрым түрк тилдеринде өтө көп санда жолуккандыгы жөнүндө (өзгөчө кыргыз тилинде) А.Исхаков¹, Л.Н.Харитонов², С.Кудайбергенов³ өңдүү окумуштуулар өз эмгектеринде кең-кесири сөз кылышкан.

Табыш тууранды сөздөр салыштырылган эки тилде тең жыш учурайт. Жогоруда кеп болгондой, табыш тууранды сөздөр кулак аркылуу туюнтулгандыктан, буга табийгаттагы ар кандай жандуу жана жансыз заттардан чыккан үндөрдү туурап айткан сөздөрдү кошобуз. Чындыгында, жаратылыштагы ар кандай жандуу жана жансыз заттардан чыккан үндөрдү өзүндөй кылып берүү мүмкүн эмес, бирок ошого жакындатылган варианты берилет. Бул адамга гана табият тарабынан берилген ички органынын бири болгон сүйлөө мүмкүнчүлүгүнүн жаныбарлардагы речтик органынын жоктугу менен түшүндүрүлөт. А ар тилде табыштын тууралышы ар башкача берилет. Бир эле жаныбардан чыккан үн ар тилде ар түрдүүчө тууралат. Артикуляциялык база индивидуалдык мүнөзгө ээ, ошондуктан кыргыз тилинин артикуляциялык базасы өзбек жана башка түрк тилдеринин артикуляциялык базасынан айырмаланат. Мисалы, баканын чардашын кыргыз тилинде “**бак-бак**” десе, орус тилинде “**квак-квак**”, өзбек тилинде “**вак-вак**” дешет. Ал эми чочконун үнүн кыргыз тилинде “**курк-курк**”, орус тилинде “**хрю-хрю**”, өзбек тилинде “**хур-хур**” деп туурайт.

Табыш тууранды сөздөрдүн да фонетикалык курулушу жана тыбыштардын алмашып кетиши көп кызыгууларды пайда кылат. Кыргыз жана өзбек тилдеринин фонетикалык өзгөрүүлөрүнө дал келбеген көрүнүштөрдү

1. Исхаков А.И. О подражательных словах в казахском языке. || Тюркологический сборник. -М.,-Л., 1951.

2. Харитонов Л.Н. Неизменяемая слова в якутском языке. –Якутск, 1943.

3. Кудайбергенов С. Подражательные слова в киргизском языке. -Фрунзе, 1957.

байкоого болот. Мисалы: **лау-лау (лаув-лаув), шау-шау (шаув-шаув)** ж.б.

Табыш тууранды сөздөрдүн тобуна төмөндөгүлөрдү кошууга болот: **тарс, каңк, шылдыр, чанк, зуу, даң, чыйк, (маа-а, мөө-ө, дуу, ыңаа-ыңаа, чызз, күп, талп, шалп-шалп)** ж.б.

Табыш тууранды сөздөр кыргыз тилинде да, өзбек тилинде да, негизинен, бирдей семантикага ээ. Тактап айтканда, жандуу (адам баласынан же жаныбарлардан) жана жансыз (ар түрдүү предметтердин) заттардын кагылышуусунан пайда болот. Башкача айтканда, табияттын түрдүү кубулушунан, жандуу жана жансыз заттардан чыккан үндөрдү табыш тууранды сөздөр деп атоо туура жыйынтык берет. Табыш тууранды сөздөрдү үндүн эмнеден чыккандыгына карата да бир нече майда топторго бөлүүгө болот.

Ошондой эле, кыргыз жана өзбек тилдериндеги элес тууранды сөздөр кош сөз түрүндө келгенде, биринчи компоненттеги элес тууранды сөздөр менен экинчи компоненттеги элес тууранды сөздөрдүн тутумундагы үндүү тыбыштар төмөндөгүдөй тартипте алмашып келет.

Кыргыз тилинде: **а – у: жарк журк, шалак-шулук, далак-дулук; а – ы: жалт=жылт, балтаң-былтың; а – о: дардаң-дордоң, калдаң-колдоң, о – у: долдоң-дулдуң, колжоң-кулжуң, ө - ү: өнжөң-үнжүң, көлтөң - күлтүң, а – у: – ы: жалт-жулт-жылт, о – е: кодоң-кедең,** ж.б.

Өзбек тилинде: **а –у: шап-шуп, жаранг-журунг, я – ю: ялт-юлт, ярк-юрк** ж.б.

Мындан сырткары элес тууранды сөздөрдүн тутумундагы үндүү тыбыштарга мүнөздүү болгон редукция кубулушу да учурайт. Тактап айтканда, кууш үндүүлөрдүн айрым учурларда алсызданып, угулуп-угулбай айтылган учурлары болот. Мисалы: **жумуру, арстан, укурук, коншу** деген сыяктуу сөздөрдөгү ортоңку муундагы кууш үндүүлөр айтылган учурда баарында түшүп же алсызданып айтылса, жазылышында орфографиянын законуна ылайык айрымдары такыр эле түшүп калып жазылган. Бул көрүнүштү айрым Кадырова өңдүү окумуштуулар кыргыз тилиндеги **басымсыз үндүүлөр** деген термин менен атап түшүндүрүшөт¹. Ушундай эле көрүнүш кыргыз тилинин да, өзбек тилинин да элес тууранды сөздөрүнүн тутумунда жолугат.

Кыргыз тилинде: **күрпөң-күрпөң, купшуң-купшуң, бүкүрөң-бүкүрөң, сетирең-сетирең, кыдың-кыдың, тыртаң-тыртаң, жыртаң-жыртаң, тиртең-тиртең** ж.б.

Өзбек тилинде: **пилдир-пилдир, килпанг-килпанг, ликанг-ликанг, жилпанг-жилпанг** ж.б.

Корутунду. Ошентип кыргыз жана өзбек тилдериндеги имитативдердин фоносемантикасы биздин ишибизде каралды. Эки тилдеги тууранды сөздөрдүн лингвосемантикалык, лингвопрагматикалык жана этнолингвистикалык өзгөчөлүктөрү берилди, алардын сөз түркүмдөрүнүн системасындагы орду жана формалдык-прагматикалык топко тиешелүү

1. Кадырова Ч. «Эл агартуу» № 5, 1986.

категория экендигинин далилдениши кеп болуп жаткан сөздөрдүн табыш тууранды сөздөр (сономимемалар), элес тууранды сөздөр (видеомимемалар) жана сезим тууранды сөздөр (психомимемалар) сыяктуу топторго ажыратылышы бул сөздөрдүн эки тилдеги жалпылыктарынын жана бөтөнчөлүктөрүнүн аныкталышы диахрондук планда сөз жасоо процессинде катышы жана тилдердин лексикасын байытуудагы мүмкүнчүлүктөрүн мүнөздөлдү. Изилдөөнүн жалпылыгы катары имитативдердеги антонимдик, синонимдик, омонимдик жана полисемиялык катыштардын иликтениши, мында имитатив, мимема, идеофонема, фоносемантика, тыбыштык символизм, имитативика сыяктуу түшүнүктөрдүн активдешип колдонулушу дагы каралды.

Кыргыз тилинде тууранды сөздөр өзбек тилине караганда көп. Сандык айырмасы кыргыз жана өзбек тилдеринин сөздүктөрүндө да өз ордун тапкан. Мисалы, Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө (1-томдукта эле) 341 тууранды сөз кездешсе, К.К.Юдахиндин Кыргызча-орусча сөздүгүндө (2 томдугунда) 670 тууранды сөз кездешет. Ал эми Өзбек тилинин 2 томдук түшүндүрмө сөздүгүндө болгону 154 гана тууранды сөз кездешет. Тууранды сөздөрдүн кыргыз тилинде көптүгүнүн, өзбек тилинде кемдигинин себеби бул эки калктын жашоо турмушундагы айырмачылыктар менен белгиленет. Маалым болгондой, кыргыз калкы көчмөндүү турмушту өз башынан кечирген эл болуп эсептелет, алардын жашоосу ачык табият үстүндө өткөн. Имитативдердин табиятын, экстралингвистикалык негизин ачык табият түзөт. Ачык табиятта болгон жандуу жана жансыз нерселердин дабыштарын, элестерин тууроонун негизинде имитативдер пайда болот. Дал ошол ачык табиятка жакын же алыс жашаган көз караштан алып караганда, кыргыз жана өзбек тилдериндеги имитативдер сандык жагынан айырма кылат.

Жыйынтыктап айтканда, имитативдердин кыргыз жана өзбек тилдериндеги фактылык материалдарынын негизинде изилденишинин мааниси чоң. Мунун себеби кыргыз жана өзбек тилдеринин кайсыл жактардан жакындыгы, кайсы жактардан айырмалуулугу аныкталгандыгында. Мындан тышкары, мына ушул эрежеде ишке ашырууга мүмкүн болгон башка талапкерлерге изилдөө жолу ачылат. Ошентип, кыргыз жана өзбек тилдерине мүнөздүү болгон имитативдердин изилдениши башка түрк тилдериндеги имитативдердин да салыштырып изилдөө планына түрткү болот.

Пайдаланылган адабияттар.

1. Абдувалиев И., Садыков Т. Азыркы кыргыз тили. Морфология. – Бишкек: «Кыргызстан-Сорос» фонду, 1997. - 294 б.
2. Абдуллаев Й. Namrahim (Хамрахим). Ўқув қўланма. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. -103 б.
3. Абдурахманов Г.А., Шоабдурахманов Ш.Ш., Хожиев П.П. Ҳзбек тилининг грамматикаси. 2 китоб –Тошкент: Фан, 1975. – 1 кит. 1975. -612 б.
4. Абдурахманов Г.А., Шоабдурахманов Ш.Ш., Хожиев П.П. Ўзбек тилининг грамматикаси. 2 китоб –Тошкент: Фан, 1976. –2 кит. 1976. -560 б.

5. Жури́нский Б.В. Идеофоны: сопоставительный анализ. – М.: 1968, - 181с.
6. Кудайбергенов С. Подражательные слова в киргизском языке. – Фрунзе: киргизучпедгиз, 1957. -108 б.
7. Қўнгу́ров Р. Ўзбек тилида тасвирий сўзлар. -Тошкент: Фан, 1969.- 154 б.